

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГИДРОДИНАМИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ УГРОЗ ОТ РАЗРУШЕНИЯ ГОРНЫХ ОЗЕР В УСЛОВИЯХ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

¹Умирзаков Г.У., ²Джунсалиев Д.М.

¹Доктор философии по сельским хозяйственным наукам (PhD), доцент
Научно-исследовательский гидрометеорологический институт, заместитель директора,

ORCID 0000-0002-5473-9842, ²Доктор философии по техническим наукам (PhD)

Академия МЧС Республики Узбекистан, старший преподаватель
кафедры Инженерной защиты населения и территорий, ORCID 0000-0002-2728-570X

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17166703>

***Аннотация.** В этой статье рассматриваются актуальные проблемы, связанные с возрастанием рисков чрезвычайных ситуаций природного характера - селей и паводков - в условиях изменения климата в Центральной Азии. Особое внимание уделено угрозе, исходящей от потенциально опасных горных озёр, прорыв которых может вызвать катастрофические последствия для населения и инфраструктуры. В работе акцент сделан на использовании геоинформационных технологий, цифрового моделирования и программных средств, таких как RAMMS::Debrisflow, Google Earth Pro, для анализа, прогнозирования и оценки рисков гидрометеорологических процессов. Проведённый анализ позволяет повысить эффективность управления потенциальными рисками, обеспечить безопасность населения и минимизировать возможные потери от природных катастроф.*

***Ключевые слова:** сели и паводки, изменение климата, гидродинамическое моделирование, программа RAMMS, горные озера, моделирование гидрологической опасности, инженерная защита, цифровая модель рельефа, прогнозирование наводнений.*

Введение. В настоящее время в связи с изменением климата по всему Центральноазиатскому региону наблюдается интенсификация выпадения осадков, что влечёт за собой увеличение числа случаев прохождения селей и паводков по горным и предгорным районам региона. В период с 1970 по 2023 г. в мире произошло более 11 тысяч стихийных бедствий, связанных с водным фактором, в результате которых погибло более двух миллионов человек, экономический ущерб составил 3,64 триллиона долларов США¹. В этих условиях на первый план выходят вопросы совершенствования методов защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного характера, требующие особого внимания и скорейшего решения. В связи с этим актуальным является проведение исследований, направленных на изучение и возможное применение мер по снижению потенциальных рисков селей и паводков, в том числе и с применением современных передовых технологий, технологий геоинформационных систем (ГИС), моделирования опасных гидрометеорологических процессов. Использование вышеперечисленных методов способствует повышению эффективности изучения и оценки риска геологических и гидрометеорологических процессов, возникающих под влиянием эндогенных и экзогенных факторов. В республике особое внимание уделяется проведению исследований по определению

¹ Всемирная Метеорологическая Организация

тенденций изменения чрезвычайных ситуаций по времени и территории, связанных с прорывом потенциально опасных горных озер, а также по повышению эффективности использования сооружений инженерной защиты при управлении потенциальными рисками.

Актуальность и цель исследования. В республике реализуются широкомасштабные меры по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и экологического характера и достигаются определенные результаты. В частности, в Национальном плане действий, направленном на реализацию Стратегии по достижению целей «Сендайской рамочной программы по снижению риска бедствий на 2015 – 2030 годы», определены важные задачи, такие как «совершенствование механизмов оценки риска бедствий», «... разработка научно обоснованных методов прогнозирования», «... организация мероприятий, направленных на снижение риска бедствий с учетом сценария изменения климата», «... обследование и составление списка участков, подверженных наводнениям и оползням», «... выявление безопасных мест для переселения населения», «... изучение рисков бедствий туристических объектов», «...определение внешних (трансграничных) и внутренних источников чрезвычайных ситуаций»². При реализации этих задач, в том числе при оценке опасных гидрометеорологических явлений и геологических процессов, возникающих в результате изменения климата, важное практическое значение имеет разработка комплекса мер, обеспечивающих снижение риска бедствий посредством использования возможностей ГИС.

Исследованиями по изучению эндогенных и экзогенных факторов и оценкой возможных рисков, влияющих на возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с наводнениями вызванными разрушением горных озер, занимались Ю.В.Виноградов, Ю.Г.Мотовилов, В.Г.Коновалов, С.С.Черноморец, Н.В.Кондратьева, Д.А.Петраков (Россия), D.R.Maidment, J.Kargel (США), T.Bolch, J.Reynolds (Великобритания), J.Müller, J.Schneider (Австрия), A.Kääb (Норвегия), F.Barteld, V.MacArdell, M.Flubacher, S.Allen, X.Frey, C.Huggel, M.Stoffel (Швейцария) и многие другие ученые. В Узбекистане исследованиями по проблемам изучением опасных геологических процессов и гидрометеорологических явлений, таянием ледников и оценкой возможных рисков от разрушения горных озер занимались Р.А.Ниязов, Х.А.Исмагилов, Г.Н.Трофимов, В.Ю.Чуб, Ю.М.Денисов, Г.Ю.Глазырин, В.Н.Шамсутдинов, Р.Р.Муракаев, С.В.Мягков, Р.Т.Пирназаров, М.Р.Бакиев, Б.Т.Ибрагимов, Ф.Х.Хикматов, Э.Р.Семакова, М.А.Петров, Т.Ю.Сабитов, И.В.Дергачева, Б.Ф.Хикматов и мн. др. Однако в исследованиях, проведенных вышеуказанными учеными, недостаточно внимания уделялось использованию возможностей программного обеспечения на основе ГИС-технологий для предварительной оценки потенциальных рисков селевых потоков и паводковых вод по времени и территории, вызванных прорывом плотин горных озер.

Методы исследования. В диссертации использованы методы географического обобщения, гидрологической аналогии и сопоставления, методы теории вероятностей и математической статистики. Использованы программа Google Earth Pro при определении морфометрических и морфологических показателей горных озер, программа QGIS (Quantum Geographic Information System) при разработке гидрологических и электронных карт водных объектов, а также цифровая модель рельефа (ЦМР) бассейна Ихнач, программное обеспечение MapInfoPro, ArcGISPro, гидродинамическое моделирование паводковой волны, осуществленное в модуле Debrisflow программы RAMMS.

² Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 12 апреля 2019 г. № 299 «О мерах по реализации Сендайской рамочной программы по снижению риска бедствий на 2015 – 2030 года в Республики Узбекистан»

Обсуждение. Ледники Узбекистана расположены в восточных и юго-восточных районах страны – в Чирчик-Ахангаранском речном бассейне (юг Тянь-Шаня, Ташкентская область), в бассейне рек Кашкадарья и Сурхандарья (ГиссароАлайский горный хребет, Кашкадарьинская и Сурхандарьинская области) и в бассейне реки Шахимардан (Ферганская область). Установлено, что за период 1960 – 2010 гг. скорость таяния ледников в среднем за год в бассейнах рек Пскем и Сурхандарья составляла 0,4 %, а в бассейне реки Кашкадарья – 1,1 % . По результатам исследования А.Щетинникова за период 1976 – 1997 гг. объем ледников в бассейне реки Кашкадарья сократился на 49%, в бассейне реки Сурхандарья – на 40%, а в бассейне реки Пскем (в том числе бассейны рек Ойгаинг и Майдантал) – на 23%. По результатам Э.Семаковой, за период 2010 – 2013 гг. площадь ледников бассейна реки Пскем составила $93,6 \pm 2,9 \text{ км}^2$, бассейна Кашкадарья – $10,3 \pm 0,4 \text{ км}^2$, бассейна Сурхандарья – $31,5 \pm 1,2 \text{ км}^2$ [Семакова и Семаков, 2017].

Для оценки влияния изменения климата на устойчивость ледниковых озер рассмотрено следующее: (i) расположение озера относительно ледника; (ii) расположение каскадов двух и более озер. В зависимости от формирования горные озера подразделяются на озера с ледяной плотиной; озёра с моренной плотиной; озёра с оползневой плотиной. По результатам исследований установлено, что на территории Узбекистана образовалось опасных горных озера. Ниже описываются вопросы процедуры моделирования селевых потоков в модуле Debrisflow программы RAMMS и разработка гидродинамического моделирования селевых потоков, происходящих в горных озерах [Umirzakov and et al., 2023].

Программная система RAMMS включает в себя три модуля моделирования. Первый из них может моделировать гидрологические и геологические процессы, такие как RAMMS::Avalanche → лавина, второй RAMMS::Debrisflow → наводнение, а третий RAMMS::Rockfall → оползень [Christen and et al., 2012]. Гидродинамическое моделирование наводнения выполняется в модуле Debrisflow со следующими двумя основными числовыми базами данных, а именно:

- (i) цифровой моделью рельефа;
- (ii) морфометрическими данными озера.

Морфометрические данные включают объем озера, его глубину, параметры эрозионно - подверженной площади в русле реки, механический параметр пород, содержащихся в паводковой воде ($\mu (X_i) \text{ м/с}^2$), коэффициент трения жидкости ($\mu (M_u)$) и др. Физическая модель потока села в приложении RAMMS использует закон трения жидкости Voellmy [WSL, 2025]. Эта модель делит сопротивление трению на две части: сухого трения Кулона (коэффициент μ), которое масштабируется с нормальным напряжением, и квадрат скорости сопротивления или вязко-турбулентное трение (коэффициент ξ). Тогда сопротивление трения S (Па) будет равно:

$$S = \mu N \frac{\rho g u^2}{\xi} \text{ with } N = \rho h \cos(\varphi) \quad (1)$$

где: ρ – плотность; g – гравитационное ускорение; φ – угол наклона; h – высота потока; u – вектор равный; $u = (u_x, u_y) T$, состоящий из скорости потока в направлениях x и y .

Нормальное напряжение на поверхности качения $\rho h g \cos(\varphi)$ можно суммировать в одном параметре N . Модель Voellmy учитывает сопротивление твердой фазы (μ иногда выражается как тангенс внутреннего угла сдвига) и вязкой или турбулентной жидкой фазы (был введен Voellmy с использованием гидродинамических аргументов). Коэффициент трения отвечает за поведение потока, коэффициент μ доминирует, когда поток близок к остановке, а ξ преобладает, когда поток ускоряется [SLF, 2025].

$$S = \mu N \frac{\rho g u^2}{\xi} + (1 - \mu)N_0 - (1 - \mu)N_0 e^{-\frac{N}{N_0}} \quad (2)$$

где: N_0 - начальная часть исходного материала. В отличие от стандартного соотношения типа Mohr-Coulomb эта формула гарантирует, что $S \rightarrow 0$, когда оба $N \rightarrow 0$ и $U \rightarrow 0$ также равна нулю. Это повышает напряжение сдвига и, следовательно, приводит к более ранней остановке селевого потока в зависимости от значения N_0 .

Порядок калибровки параметров трения Voellmy следующий: механический параметр горных пород в паводковой воде принимается между $\mu (X_i) = 50 - 1000 \text{ м/с}^2$; коэффициент трения жидкости $\mu (M_u) = 0,05 - 0,35$ [Christen and et al., 2012].

Результаты и выводы. Гидрометрические показатели, зафиксированные в результате симуляции, позволяют разработать следующий комплекс мер, направленных на снижение потенциальных рисков селевых потерь, вызванных возможным разрушением озер Ихнач: (i) зонирование территорий бедствия по степени опасности и составление карты риска; (ii) проектирование строительства социальных, экономических, туристических и жилых объектов в предгорных районах безопасных зон; (iii) выбор оптимальных решений инженерных защитных сооружений и достижение экономической эффективности путем установления пределов показателей прочности конструкций при их строительстве; (iv) служит надежным источником информации для надлежащей реализации защитных мер посредством таких возможностей, как разработка мер по предотвращению возможных чрезвычайных ситуаций и снижению количества жертв и эффективное использование сил и средств спасательных формирований [Umirzakov and et al., 2023].

На основе выявленных в ходе исследования опасных гидрометрических параметров можно разработать конструктивные размеры инженерно-защитных сооружений, направленные на снижение потенциальных рисков возможных жертв наводнений, а также на оптимизировать показатели прочности, что, позволяет на экономическую эффективность их строительства.

Обеспечение безопасности населенных пунктов, расположенных в бассейне реки и ее инженерных сооружений, возможно при заблаговременном оповещении народа о возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с паводковыми явлениями путем определения опасных гидрометеорологических показателей и получения достоверной информации для принятия оперативных, оптимальных решений в процессе использования поисково-спасательных сил и средств по снижению потенциальных рисков селей и паводков.

ЛИТЕРАТУРЫ

1. Integral hazard management using a unified software environment: numerical simulation tool «RAMMS» for gravitational natural hazards / M. Christen, Y. Bühler, P. Bartelt, R. Leine, J. Glover, A. Schweizer, C. Graf, B. W. McArdell, W. Gerber, Y. Deubelbeiss, T. Feistl, A. Volkwein // Proc. of the 12th Congress INTERPRAEVENT, Grenoble, France. 2012. Vol. 1. Page 77 – 86.
2. Umirzakov, G., Semakova, E., Junsaliev, D., Sabitov, T., Mamirov, H., and Cicoira, A.: Hazard assessment of the potential outburst flood of the Ikhnach Lakes, Uzbekistan, EGU General Assembly 2023, Vienna, Austria, 24–28 Apr 2023, EGU23-13286, <https://doi.org/10.5194/egusphere-egu23-13286>, 2023.
3. Всемирная метеорологическая организация - WMO. Руководство по гидрологической практике. Том I Гидрология: от измерений до гидрологической информации. ВМО-№ 168. Женева. 2020. – 317 с. https://library.wmo.int/doc_num.php?explnum_id=10457
4. Интернет ресурс. Swiss Federal Institute for Forest Snow and Landscape Research (WSL). URL: www.ramms.wsl.ch
5. Интернет ресурс. Swiss Federal Institute for Snow and Avalanche Research (SLF). URL: www.ramms.slf.ch

6. Семакова, Э.Р., Семаков, Д. Г. О возможности использования методов дистанционного зондирования Земли при расчётах гляциологических показателей для горных районов Узбекистана. Лед и Снег. 2017. 57(2), 185–199. <https://doi.org/10.15356/2076-6734-2017-2-185-199>